

УДК 347.191.43
DOI 10.5281/zenodo.14959721
Научная статья

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

LEGAL RESPONSIBILITY OF THE SOLE EXECUTIVE BODY OF A COMMERCIAL ORGANIZATION

МОСЬКИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА,
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет».

MOSKINA MARINA NIKOLAYEVNA,
FSAEU of HE «Far Eastern Federal University».

В статье рассматривается юридическая ответственность единоличного исполнительного органа коммерческой организации. Выявляются способы снижения рисков привлечения к различным видам ответственности руководителя юридического лица, поднимается проблема неправомерного привлечения к уголовной ответственности для разрешения хозяйственных споров в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности. Раскрывается проблема разграничения применения трудового и гражданского законодательства в случаях причинения директором убытков компании. Сделан вывод о необходимости единоличному исполнительному органу действовать разумно и добросовестно, соблюдать интересы юридического лица.

The article examines the legal responsibility of the sole executive body of a commercial organization. The author identifies ways to reduce the risks of bringing the head of a legal entity to various types of responsibility, and raises the problem of unlawful criminal prosecution for resolving economic disputes in order to impede entrepreneurial activity. The problem of distinguishing the application of labor and civil legislation in cases of losses caused by the director of the company is revealed. The conclusion is made about the need for the sole executive body to act reasonably and in good faith, to respect the interests of the legal entity.

Ключевые слова: *единоличный исполнительный орган, юридическая ответственность, коммерческая организация, предпринимательский риск, субсидиарная ответственность.*

Key words: *sole executive body, legal responsibility, commercial organization, business risk, subsidiary liability.*

В силу ст. 53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, и в первую очередь – через единоличный исполнительный орган (далее также – ЕИО).

Руководитель организации при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, предприятия добросовестно и разумно (напр.: п. 1 ст. 44 ФЗ от 08.02.1998 N14-ФЗ Об обществах с ограниченной ответственностью; п. 1 ст. 71 ФЗ от 26.12.1995 N208-ФЗ Об акционерных обществах; ч. 1 ст. 25 ФЗ от 14.11.2002 N161-ФЗ О государственных и муниципальных унитарных предприятиях).

Юридическую ответственность единоличного исполнительного органа можно определить, как применение мер государственного принуждения к виновному ЕИО за совершение

противоправного деяния [5, с. 40-43].

В зависимости от тяжести совершенного деяния или допущенного бездействия различают следующие виды ответственности, к которой может быть привлечен руководитель организации: административная, уголовная, дисциплинарная, гражданско-правовая, субсидиарная, предусмотренная законом о банкротстве.

Директор компании несет ответственность как должностное лицо согласно ст. 2.4 КоАП РФ и отвечает лишь за те нарушения, которые возникли в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Основанием привлечения единоличного исполнительного органа организации к административной ответственности является наступление определенных обстоятельств, нарушающих права участников общества, контрагентов, потребителей, что влечет за собой ответственность руководителя организации по нормам КоАП РФ и законов субъектов РФ об административных правонарушениях. Основными видами наказания ЕИО организации как должностного лица в рамках административной ответственности являются административный штраф и дисквалификация.

Для уменьшения рисков привлечения ЕИО к административной ответственности директору рекомендуется официально делегировать часть своих полномочий сотрудникам, а также вводить обязательные для подчиненных процедуры в деятельности компании [3, с. 68]. В случае, если ЕИО будут предприняты все зависящие от него меры по недопущению совершения правонарушения, он будет освобожден от привлечения к административной ответственности.

Руководитель организации может быть привлечен также и к уголовной ответственности за серьезное нарушение прав работников, потребителей, совершение преступления экономического характера и других преступлений. Порядок привлечения к уголовной ответственности лица, являющегося руководителем организации, осуществляется по общим правилам уголовного судопроизводства.

В литературе отмечается проблема использования механизма привлечения к уголовной ответственности ЕИО организации как инструмента разрешения хозяйственных споров в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности и данная практика носит системный характер [2, с. 44]. Следует отметить, что законодателем предпринимаются такие меры противодействия незаконному преследованию предпринимателей, в т.ч. руководителей, как запрет на возбуждение уголовных дел в сфере предпринимательской деятельности без заявления потерпевшего (ч. 3 ст. 20 УПК РФ), а также введение уголовной ответственности за незаконное возбуждение уголовного дела, если это деяние совершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной заинтересованности (ч. 3 ст. 299 УК РФ).

Согласно ст. 195 Трудового кодекса РФ руководитель организации может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Наложить дисциплинарное взыскание от имени работодателя на него может уполномоченный уставом организации орган – учредитель (например, для муниципальных и государственных предприятий), общее собрание участников или коллегиальный орган управления (совет директоров/наблюдательный совет). В качестве оснований для наложения дисциплинарных взысканий может быть: невыполнение или ненадлежащее выполнение ЕИО своих трудовых обязанностей, нарушение трудового законодательства и коллективного договора.

Также руководитель организации несет полную материальную ответственность за причиненный организации прямой действительный ущерб (ч. 1 ст. 277 ТК РФ). Привлечение к такой ответственности в данном случае осуществляется в порядке, предусмотренном гл. 37 и 39 ТК РФ (абз. 2 п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.06.2015 № 21 «О некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего

труд руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации»).

Следует обратить внимание на то, что работодатель вправе требовать возмещения ущерба в полном размере независимо от того, содержится ли в трудовом договоре с руководителем организации условие о полной материальной ответственности. Такая ответственность руководителя за ущерб, причиненный организации, наступает в силу закона.

Руководитель организации на основании ч. 2 статьи 277 ТК РФ возмещает организации убытки, причиненные его виновными действиями, только в случаях, предусмотренных федеральными законами (например, статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации). При таком двойственном правовом регулировании может возникнуть вопрос о необходимости разделять дела о взыскании прямого действительного ущерба на основании ч. 1 ст. 277 ТК РФ и дела о взыскании убытков, возможность взыскания которых предусмотрена ч. 2 ст. 277 ТК РФ, а также нормами гражданского права, в первую очередь ГК РФ. В литературе отмечается, что сложившаяся правоприменительная практика комплексно подходит к решению споров о возмещении убытков с ЕИО организации, одновременно применяются нормы трудового и гражданского права [6, с. 281].

Что касается гражданско-правовой ответственности ЕИО, то в данном случае руководитель организации несет ответственность перед юридическим лицом за убытки, причиненные организации его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами (п. 2 ст. 44 Закона об ООО, ч. 2 ст. 71 Закона об АО, ч. 2 ст. 25 Закона о предприятиях).

Нормами п. 1 ст. 53.1 ГК РФ предусмотрена ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Привлечение руководителя к гражданско-правовой ответственности зависит от того, действовал ли он при исполнении возложенных на него обязанностей разумно и добросовестно, то есть проявил ли он заботливость и осмотрительность и принял ли все необходимые меры для надлежащего исполнения полномочий ЕИО. Критерии недобросовестности и неразумности сформулированы в Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица».

На практике проблемы возникают с размытостью понятий недобросовестности и неразумности, а также с соотношением данных понятий с разумным предпринимательским риском, который характеризуют как «осознанный выбор субъектом предпринимательской деятельности одного из альтернативных вариантов поведения в рискованной ситуации, характеризующейся неопределенностью прогнозируемого результата и субъективностью его оценки» [4, с. 154]. При наличии риска у субъекта есть реальные шансы получения прибыли, но одновременно имеется вероятность наступления неблагоприятных имущественных или иных последствий.

Также камнем преткновения для судов и цивилистов стала такая оценочная категория, как интерес юридического лица, так как руководитель должен действовать в силу п. 1 ст. 53.1. ГК РФ в интересах компании.

ЕИО помимо рисков, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, несет риски, которые связаны непосредственно с управленческой деятельностью, а именно с соблюдением баланса интересов юридического лица и его учредителей/участников. Верховным Судом РФ сформулирована позиция, согласно которой лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, вправе не выполнять указания, содержащиеся

в решениях общего собрания акционеров, если это принесет вред интересам общества. Ссылка единоличного исполнительного органа на то, что он исполнял решение общего собрания, не освобождает его от ответственности за убытки, причиненные обществу (п. 16 Обзора судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах ВС РФ от 25.12.2019). Вместе с тем, такая позиция сложна с практической точки зрения, несогласие директора выполнять поручения вышестоящих органов управления юридического лица может привести к внутрикорпоративным конфликтам.

И, наконец, единоличный исполнительный орган может быть привлечен к субсидиарной ответственности, которую определяют, как внедоговорную ответственность лиц, контролирующих должника, реализуемую в случае недостаточности имущества должника при условии, что несостоятельность должника была вызвана неправомерными действиями контролирующих его лиц [1, с. 39-44].

Основаниями для привлечения ЕИО к субсидиарной ответственности и иной ответственности в делах о банкротстве являются: невозможность полностью погасить требования кредиторов (ст. 61.11 Закона о банкротстве), неисполнение обязанности (несвоевременное исполнение) по подаче заявления о банкротстве (ст. 61.12 Закона о банкротстве); нарушение требований Закона о банкротстве (ст. 61.13 Закона о банкротстве).

Согласно п. 16 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 №53 под действиями (бездействием) контролирующего лица, приведшими к невозможности погашения требований кредиторов (статья 61.11 Закона о банкротстве) следует понимать такие действия (бездействие), которые явились необходимой причиной банкротства должника, то есть те, без которых объективное банкротство не наступило бы. Суд оценивает существенность влияния действий (бездействия) контролирующего лица на положение должника, проверяя наличие причинно-следственной связи между названными действиями (бездействием) и фактически наступившим объективным банкротством.

Единоличный исполнительный орган юридического лица может быть привлечен к субсидиарной ответственности за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника. Е.В. Шишкина в своем исследовании справедливо отмечает, что при оценке обоснованности привлечения единоличного исполнительного органа к субсидиарной ответственности в рассматриваемом случае необходимо учитывать ряд факторов, например, имелся ли план по выходу из возникшей кризисной ситуации, велась ли производственная деятельность, осуществлялись ли расчеты с кредиторами и т. д. [7, с. 319].

В целом для данного вида ответственности присуще схожие с гражданско-правовой ответственностью проблемы – определение добросовестности и разумности руководителя, его действий в рамках обычного делового риска и в интересах юридического лица.

Таким образом, действующим законодательством предусмотрена административная, уголовная, дисциплинарная, гражданско-правовая и субсидиарная ответственность единоличного исполнительного органа юридического лица. Для минимизации рисков привлечения к ответственности единоличный исполнительный орган должен действовать разумно и добросовестно, в интересах организации, принимать все возможные и доступные меры для предотвращения наступления неблагоприятных последствий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ватаманюк К.И. Определение правовой природы института привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности при банкротстве // Актуальные научные исследования в современном мире. 2020. № 5-3(61). С. 39-44.
2. Логвинчук Р.О. Особенности привлечения к уголовной ответственности топ-менеджеров и руководителей организаций // Евразийская адвокатура. 2019. № 4 (35). С. 43-44.

3. Мукасева Н.Н., Курлевский И.В. К вопросу административной ответственности генерального директора юридического лица по российскому законодательству // Юридическая наука. 2019. № 6. С.67-70.

4. Незнамова И.А. Проблемные аспекты института ответственности единоличного исполнительного органа юридических организаций // Вопросы российского и международного права. 2022. Т. 12. № 5А. С. 152-160.

5. Овсянников В.И. Ответственность единоличного исполнительного органа юридического лица как элемент его правового статуса, неразумность и недобросовестность в действиях органа юридического лица // Universum: экономика и юриспруденция. 2023. № 3(102). С. 40-43.

6. Панин В.В., Омелян И.С. Проблемы разграничения гражданско-правовой и трудовой ответственности руководителя организации на примере общества с ограниченной ответственностью // Актуальные научные исследования в современном мире. 2021. № 12-13(80). С. 278-285.

7. Шишкина Е.В. Привлечение руководителя к субсидиарной ответственности за неподачу заявления о банкротстве должника // International & Domestic Law: Материалы XV Ежегодной всероссийской конференции по национальному и международному праву, Площадка Google Meet, 18 дек. 2020. Екатеринбург: Учебно-научная лаборатория «Sapientia», 2020. С. 319-323.

Поступила в редакцию: 27.02.2025

Принята в печать: 17.03.2025

© Моськина М.Н., 2025.